

ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА РАДИКАЛИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА- ТАДБИРЛАРИ

Султонов Рашид Дурдиевич

ИИБ Академияси Магистратура тингловчиси

Email:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636048>

Аннотация. Мақолада олий таълим муассасалари талабалари муҳтида радикаллашувнинг криминологик детерминантлари тизимли таҳлил қилинган. Расмий қонун ҳужжатларида, хусусан экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Миллий стратегияда, кўрсатилган миллий детерминантларни хорижий криминологик назария билан қиёсланди ва уларнинг талаба-ёшлар учун ўзига хос хатарларини очиб берилди. Тадқиқотда детерминантлар учта асосий гуруҳга ижтимоий-иқтисодий таранглик, қадриятлар тизимининг ўзгариши ва ёш психологияси хусусиятларига ажратилади; алоҳида эътибор радикаллашувнинг рақамли муҳитга кўчиши ҳамда онлайн-оғдириш механизмига қаратилади.

Калит сўзлар: радикаллашув, диний экстремизм, терроризм, криминологик детерминантлар, барвақт профилактика, талаба-ёшлар, эндоген ва экзоген омиллар, ижтимоий аномия, онлайн-вербовка, рақамли муҳит, медиа-саводхонлик, Миллий стратегия.

Аннотация. В статье представлен системный анализ криминологических детерминант радикализации в среде студентов высших учебных заведений. Национальные детерминанты, указанные в официальном законодательстве, в частности в Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму, были сопоставлены с зарубежной криминологической теорией и раскрыты их специфические риски для студенческой молодежи. В исследовании детерминанты делятся на три основные группы: социально-экономическое напряжение, изменение системы ценностей и особенности возрастной психологии; особое внимание уделяется миграции радикализации в цифровую среду и механизму онлайн-перехода.

Ключевые слова: радикализация, религиозный экстремизм, терроризм, криминологические детерминанты, ранняя профилактика, студенческая молодежь, эндогенные и экзогенные факторы, социальная аномия, онлайн-вербовка, цифровая среда, медиаграмотность, Национальная стратегия.

Abstract. The article provides a systematic analysis of the criminological determinants of radicalization among university students. The national determinants specified in official legislation, specifically the National Strategy for Countering Extremism and Terrorism, were compared with foreign criminological theory, revealing their specific dangers for student youth. In the study, determinants are divided into three main groups: socio-economic tension, changes in the value system, and features of age psychology; special attention is paid to the shift of radicalization into the digital environment and the mechanism of online conversion.

Keywords: radicalization, religious extremism, terrorism, criminological determinants, early prevention, student youth, endogenous and exogenous factors, social anomaly, online recruitment, digital environment, media literacy, National Strategy.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Ҳозирги вақтда дунёнинг турли минтақаларида янги кескинлик ўчоқлари пайдо бўлмоқда, миллатлар ва конфессиялар ўртасида қарама-қаршиликлар кучаймоқда, радикализм ва экстремизм хавфи тобора ортиб бормоқда. Мана шундай таҳликали шароитда биз барқарорлик ва хавфсизлигимизга зиён етказадиган ҳар қандай таҳдид ва хатарларга кескин қарши туришимиз шарт” деб айтган эдилар.¹ Ҳақиқатдан ҳам, ушбу халқаро муаммога қарши курашиш, унинг назарий-ҳуқуқий жиҳатларини тадқиқ қилиш жамият ва давлат олдида турган энг долзарб масалалардан биридир.

Замонавий хавфсизлик таҳдидлари орасида экстремизм ва терроризмнинг ёшлар муҳитига кириб бориши алоҳида ўрин тутди. Терроризм бирданига юзага келадиган ҳодиса эмас, балки ижтимоий норозилик ва бегоналашувдан бошланиб, аста-секин зўравонликни оқлаш босқичигача етиб борадиган узоқ жараённинг сўнгги нуқтасидир. Ф. Могаддам бу жараённи “терроризмга элтувчи зинапоя” метафораси орқали тушунтириб, аксарият кишилар “биринчи қаватда” қолишини, фақат озчилик зинапоядан юқорилаб, охир-оқибат террорчилик ташкилотларига жалб этилишини кўрсатган эди². Шу боис самарали қарши кураш стратегияси, аввало, бу жараённинг дастлабки босқичларига детерминантлар даражасига қаратилиши лозим.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Qoraqalpog‘iston Respublikasida sodir bo‘lgan ommaviy tartibbuzarliklar yuzasidan o‘tkazilgan yig‘ilishdagi nutqi. <https://kun.uz/news/2022/07/06/>.

² Moghaddam F.M. The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration // American Psychologist. 2005. Vol. 60, № 2. — P. 161–169.

Талаба-ёшлар бу жараёнга нисбатан айниқса заиф қатламдир: улар мустақил ҳаётга ўтиш, дунёқарашнинг шаклланиши ва ижтимоий мавқе изланиши босқичида туради, шу билан бирга интернет ҳамда ижтимоий тармоқлардан энг фаол фойдаланувчилар ҳисобланади. Ўзбекистонда бу йўналишдаги давлат сиёсати реактив (жазолашга асосланган) ёндашувдан проактив (олдини олишга қаратилган) ёндашув томон ривожланмоқда; унинг ҳуқуқий пойдевори 2021 йилда қабул қилинган Миллий стратегияда мужассамлашган³.

Ушбу мақоланинг мақсади талаба муҳитидаги радикаллашув детерминантларини миллий ҳужжатлар ва хорижий криминологик назария уйғунлигида таҳлил қилиш ҳамда барвақт профилактиканинг ҳуқуқий-институционал ва методологик асосларини очиб беришдир. Тадқиқот учта вазифага бўлинади: профилактик фаолиятнинг ҳуқуқий-институционал ҳолатини баҳолаш; радикаллашув детерминантларини таснифлаш; рақамли муҳитдаги онлайн-вербовка хатарини ва унга қарши чораларни кўрсатиш.

Ўзбекистонда экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг замонавий ҳуқуқий пойдевори 2021 йил 1 июлда қабул қилинган ПФ-6255-сонли Фармон билан тасдиқланган “2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Миллий стратегия” дир. Бу ҳужжат, аввалги қатъий жазога асосланган тартибдан фарқли равишда, проактив яъни таҳдид содир бўлишидан олдин унинг сабабларини бартараф этишга қаратилган ёндашувни мустаҳкамлади.

Миллий стратегиянинг устувор йўналишлари орасида аҳолининг ҳуқуқий онгини ошириш, диний бағрикенгликни мустаҳкамлаш ва Интернетдан экстремистик ҳамда террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши курашиш алоҳида ажратиб кўрсатилган⁴. Институционал жиҳатдан профилактика тизими маҳалла, таълим муассасалари, диний ташкилотлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлигига таянади.

Талаба-ёшларга йўналтирилган сиёсат “Янги Ўзбекистон ёшлари — 2030” стратегияси лойиҳасида янада ривожлантирилмоқда; унда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, бандлигини таъминлаш ва

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги ПФ-6255-сонли Фармони «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. URL: lex.uz/docs/5491626.

⁴Ўша манба. Миллий стратегиянинг устувор йўналишлари (nigma.uz шарҳи асосида).

маънавий-мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш профилактиканинг узоқ муддатли воситаси сифатида қаралади⁵. Шундай қилиб, профилактик фаолиятнинг ҳуқуқий ва институционал базаси тизимли тарзда шакллантирилган.

Профилактик фаолиятнинг самараси, аввало, радикаллашувга замин яратувчи омилларни тўғри аниқлашга боғлиқ. Криминологик фанда бу омиллар турлича таснифланади. Сарсенгалиев диний экстремизм детерминантларини эндоген (теологик - конфессия ичидаги бўлиниш ва диний таълимотнинг ассимиляцияси) ҳамда экзоген (ижтимоий-иқтисодий) гуруҳларга, экзоген омилларни эса ўз навбатида умумий (узоқ давом этган инқирозлар, ишсизлик, маргиналлашув, ижтимоий аномия, назоратсиз миграция) ва индивидуал (ижтимоий мавқедан норозилик, бирламчи эҳтиёжларни қондира олмаслик, ҳаётини инқирозни ўзи енга олмаслик) омилларга ажратади⁶.

Бу таснифдаги “ижтимоий аномия” тушунчаси криминологиянинг классик мероси билан чамбарчас боғлиқ. Э. Дюркгейм аномияни жамиятдаги меъёрий тартибнинг бузилиши, индивид интилишлари билан уларни қондириш имкониятлари ўртасидаги номутаносиблик сифатида таърифлаган эди⁷. Р. Мертон бу ғояни ривожлантириб, маданий мақсадлар (масалан, моддий фаровонлик) билан уларга эришишнинг қонуний воситалари ўртасидаги тафовут шахсни девиант хатти-ҳаракатга, жумладан ноқонуний йўллари излашга ундаши ҳақидаги “таранглик назарияси”ни (strain theory) илгари сурган⁸. Айнан шу нуқтаи назар талаба-ёшлар мисолида юқори таълим олган, бироқ муносиб иш ўрни ва ижтимоий мавқе топа олмаган тоифада радикал ғоялар учун қулай замин пайдо бўлишини тушунтиради.

Айни шу назарий тасниф Ўзбекистон расмий ҳужжатларида келтирилган миллий детерминантлар билан деярли тўлиқ мос келади. Хусусан, Миллий стратегияда ёшлар муҳитида экстремизм ва терроризм пайдо бўлишининг асосий сабаблари сифатида қуйидагилар кўрсатилган: биринчидан, ёшлар муҳитида ижтимоий тарангликнинг кучайиши (таълим даражаси ва сифатидаги муаммолар, иш ўринларининг етишмаслиги, иш ҳақининг пастлиги, коррупция); иккинчидан, қадрият йўналишларининг

⁵«Янги Ўзбекистон ёшлари — 2030» стратегияси лойиҳаси (2026) // gazeta.uz. URL: gazeta.uz/uz/2026/04/20/youth.

⁶Сарсенгалиев Д.Н. Профилактика религиозного экстремизма и терроризма в Республике Казахстан: магистрлик диссертацияси. — Қосшы, 2024 (эндоген/экзоген ҳамда умумий/индивидуал детерминантлар таснифи).

⁷Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. М.: Мысль, 1994. 399 с

⁸Merton R.K. Social Structure and Anomie // American Sociological Review. — 1938. — Vol. 3, № 5. — P. 672–682.

ўзгариши (дунёвий меъёрларни рад этувчи диний ташкилот ва мазҳабларнинг таъсири); учинчидан, бузғунчи мақсадларда психологик омилни қўллаш (ёшлар психологиясига хос нигилизм ва максимализмдан фойдаланиш)⁹. Кўриниб турибдики, биринчи сабаб Сарсенгалиевнинг экзоген (ижтимоий-иқтисодий) омилларига, иккинчиси эндоген (теологик) омилларга, учинчиси эса Назаров ва Сулонов таъкидлаган ёш психологиясига хос хусусиятларга мувофиқ келади¹⁰.

Бу детерминантларнинг талаба муҳотидаги аҳамияти алоҳида. Тадқиқотчилар диний экстремизмнинг ижтимоий заминини, бошқа қатламлар қатори, айнан талабалар ва зиёлиларнинг норози қисми ташкил этишини таъкидлайди. Талаба ёш мустақил ҳаётга ўтиш, дунёқарашнинг шаклланиши ва ижтимоий мавқе изланиши босқичида тургани боис юқоридаги омилларга нисбатан айниқса заифдир.

Радикаллашув жараёнининг ўзига хослигини тушунтиришда Уилсон ва Келлингнинг “синган деразалар назарияси» қимматли методологик восита бўлиб хизмат қилади: тартибсизликнинг кичик кўриниши (масалан, синган дераза) ўз вақтида бартараф этилмаса, у жазосизлик ҳиссини тарқатиб, янада жиддийроқ ҳуқуқбузарликларга йўл очади¹¹. Бу назариянинг профилактикага татбиқи шуни кўрсатадики, радикаллашувнинг дастлабки, “кичик” аломатларига эрта эътибор қаратиш айнан барвақт профилактиканинг моҳиятидир. Айни хулоса Ф. Могаддамнинг зинапоя моделига ҳам монанд: жараённи “юқори қаватларда” эмас, балки “биринчи қаватда”, яъни детерминантлар даражасида тўхтатиш узоқ муддатли натижа беради¹².

Замонавий шароитда радикаллашув детерминантлари тобора рақамли муҳитга қўчмоқда бу талаба ёш учун айниқса хатарли, чунки айнан улар интернет ва ижтимоий тармоқлардан энг фаол фойдаланувчилардир. Миллий стратегиянинг алоҳида йўналиши ҳам айнан шунга Интернетдан экстремистик ва террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши курашишга қаратилган¹³.

⁹ПФ-6255-сонли Фармон. Миллий стратегия (ёшлар муҳотида экстремизм пайдо бўлишининг асосий сабаблари). URL: lex.uz/docs/5491626.

¹⁰Назаров В.Л., Сулонов П.Е. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2018. — 204 с.

¹¹Wilson J.Q., Kelling G.L. Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety // The Atlantic Monthly. — 1982. — Vol. 249, № 3. — P. 29–38 (Сарсенгалиев Д.Н. кўрсатилган асарида келтирилган).

¹²Moghaddam F.M. Кўрсатилган асар. — P. 161–169.

¹³ПФ-6255-сонли Фармон. Миллий стратегиянинг «Интернетдан экстремистик ва террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши курашиш» йўналиши. URL: lex.uz/docs/5491626.

Бу тенденция халқаро криминологик адабиётда ҳам тасдиқланган. М. Сейджмен “лидерсиз жиҳод” концепциясида замонавий радикаллашув кўпинча марказлашган ташкилотсиз, рақамли макон орқали кечишини кўрсатади: одатда чат-хоналар ва интернет-платформаларда индивидлар ўз норозилигини (ахлоқий ғазабини) баҳам кўриб, кичик гуруҳларда ўзини ўзи радикаллаштиради¹⁴. Бу модел радикаллашув «интернет асрида» янги шакл олганини яққол ифодалайди.

Онлайн-вербовканинг механизми ўзбек тадқиқотларида ҳам аниқ кўрсатилган: интернет орқали ёшларга “куфр диёри”, “ҳижрат”, “жиҳод”, “шаҳидлик” ва “халифаликни тиклаш” каби ғоялар сингдирилади¹⁵. Россия методик адабиётида ҳам экстремистик-террористик сайтларнинг асосан ёшлар аудиториясига мўлжалланганлиги ва бундай ресурсларнинг кўпинча мамлакат ҳудудидан ташқарида яратилиши таъкидланади бу уларга қарши курашда халқаро ҳамкорлик зарурлигини кўрсатади¹⁶. Шу боис рақамли муҳитдаги мониторинг ва медиа-саводхонликни ошириш бугунги кунда барвақт профилактиканинг ажралмас таркибий қисмига айланди.

Ўзбекистонда профилактик фаолиятнинг ҳуқуқий ва институционал ҳолати тизимли шакллантирилган ҳамда проактив ёндашув томон ривожланмоқда. Талаба муҳитидаги радикаллашув детерминантлари ижтимоий-иқтисодий таранглик, кадриятлар ўзгариши, ёш психологияси хусусиятлари ва рақамли муҳит таъсири ҳам миллий ҳужжатларда, ҳам хорижий криминологик назарияларида уйғун тарзда тасдиқланган. Бироқ детерминантларнинг аниқланиши ва профилактик базанинг мавжудлиги ҳали уларнинг амалда тўлиқ ва самарали бартараф этилаётганини англатмайди мавжуд ташкилий-ҳуқуқий камчиликлар ва уларнинг сабаблари алоҳида тадқиқот доирасида чуқурроқ таҳлил этилишни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократии Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис

¹⁴Sageman M. Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008. — 208 p.

¹⁵Diniy ekstremizm va terrorizm – jamiyat barqarorligiga tahdid // Modern Science and Research. — 2025. URL: inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75820.

¹⁶«Экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари»: методик материал (Россия амалиёти асосида). — Муаллиф тақдим этган манба.

палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ/Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: «Ўзбекистан» НМИУ, 2016. – 56 б. (Mirziyoev Sh.M. Together we will build a free and prosperous, democratic country of Uzbekistan. Speech at the joint session of the chambers of the Oliy Majlis dedicated to the inauguration ceremony of the President of the Republic of Uzbekistan/Sh.M. Mirziyoev. – Tashkent: NMIU "Uzbekistan", 2016. – 56 p.)

2.Moghaddam F.M. The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration // American Psychologist. — 2005. — Vol. 60, № 2. — P. 161–169.

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги ПФ-6255-сонли Фармони «2021–2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. URL: lex.uz/docs/5491626.

4.Ўша манба. Миллий стратегиянинг устувор йўналишлари (norma.uz шарҳи асосида).

5. «Янги Ўзбекистон ёшлари 2030» стратегияси лойиҳаси (2026) // gazeta.uz. URL: gazeta.uz/uz/2026/04/20/youth.

6.Сарсенгалиев Д.Н. Профилактика религиозного экстремизма и терроризма в Республике Казахстан: магистрлик диссертацияси. — Қосшы, 2024 (эндоген/экзоген ҳамда умумий/индивидуал детерминантлар таснифи).

7.Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. М.: Мысль, 1994. — 399 с. (аномия тушунчасининг манбаи).

8.Merton R.K. Social Structure and Anomie // American Sociological Review. — 1938. Vol. 3, № 5. P. 672–682.

9.ПФ-6255-сонли Фармон. Миллий стратегия (ёшлар муҳитида экстремизм пайдо бўлишининг асосий сабаблари). URL: lex.uz/docs/5491626.

10.Назаров В.Л., Сулонов П.Е. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2018. 204 с.

11.Wilson J.Q., Kelling G.L. Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety // The Atlantic Monthly. 1982. Vol. 249, № 3. — P. 29–38

12.Moghaddam F.M. Кўрсатилган асар. P. 161–169.

13.ПФ-6255-сонли Фармон. Миллий стратегиянинг «Интернетдан экстремистик ва террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши курашиш» йўналиши. URL: lex.uz/docs/5491626.

14.Sageman M. Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008. — 208 p.

15. Diniy ekstremizm va terrorizm – jamiyat barqarorligiga tahdid // Modern Science and Research. — 2025. URL: inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75820.

16. «Экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари»: методик материал (Россия амалиёти асосида). — Муаллиф тақдим этган манба

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

